

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 11
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

2-tom, 11 -son.

Noyabr 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №11. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 11

November, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(11).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 11.

Ноябрь 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.7 / 2021

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №11.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

1. **Amirov Tursoat Jumaevich** 7
Designations of the design age of road cement concrete
2. **Jurayev Uktam Shavkatovich, Akhmedov Jamoldin Djalolovich** 12
Estimation of the seismonegress state of underground structures by wave dynamics methods. Part 2
3. **Nishonov N. A., Rahimjonov Z. Q., Zokirov F. Z.** 18
Status of assessment of dynamic characteristics of intermediate devices of vehicle bridges
4. **Shoimqulov Asror Abdunabiyevich** 26
Advantages of test and functional diagnostics in troubleshooting traction asynchronous motors of electric locomotives
5. **Khakimov Shaukat, Samatov Rustam, Rajapova S.S.** 32
Legal basis and interactive services of the national geographic information system of Uzbekistan
6. **Yusupaliyev Umid, Amirov, Tursoat** 39
Construction methods of road base by gravel – sand mixture treated with cement the addition of bitumen emulsion
7. **Ziyaev Kamoliddin, Omarov Janserik** 47
Research of passenger traffic in public transport of the city of Urgench

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

8. **Mamatkulov Mamatqul, Usmanov Botir, Jorayev Saidmahammadjon** 57
Vitamins and other physiologically active substances found in fish oil
9. **Usmanov Botir, Amanbayeva Gulzoda** 63
Study of the solubility of tricalcium phosphate in aqueous solutions of ammonium nitrate

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

10. **Abdullaeva Barchinoy Yuldashevna** 72
Analysis of the experience of the EU countries in increasing the capital of credit institutions
11. **Abdullaeva Sevarakhon Khasanovna** 85
A system of indicators reflecting economic stability and their distinctive features
12. **Achilov Abror Niyatkobilovich** 94
Effectiveness of innovations in the management of information and communication technologies in the Republic of Uzbekistan
13. **Akhunova Marifat Khakimovna** 106
Marketing innovations in the economy: problems and development prospects
14. **Ashurov Makhhammadzhon, Ismailova Gulshoda** 113

- Conflict situations in the activities of the enterprise, ways of their reduction and management*
15. **Gaziev Xaydarali Ortikovich** 123
Improving the organization of environmental from the management of LLC "Avtooyana"
16. **Gafurova Faina Semyonovna** 131
Digital marketing in the business system
17. **Nabieva Nilufar Muratovna** 142
On the issues of bank support for export producers in Uzbekistan
18. **Kodirov Sardorbek** 153
The status of the digital process in Uzbekistan and the significance of international ratings in it
19. **Nosirov Ilkhom Abbosovich, Tashpulatova Munirakhon Mahmudovna, Rasulov Jasurbek** 161
Motivational mechanisms in higher education institutions, their role and significance
20. **Rasulov Nozimjon Nabijonovich** 169
Analysis of the use of marketing research in the footwear market
21. **Tuychieva Odina Nabieva** 180
The use of digital technologies to improve the efficiency of production processes
22. **Tukhtasinova Mukhayo Mirzasultonovna** 189
State stimulation of the development of innovative processes in the economy
23. **Shakirova Yulduz Saidaliyevna, Ashurov Makhammadzhon Sotvoldievich** 197
Features of use of business processes that simplify the organization of the work of the enterprise
24. **Shakirova Yulduz Saydalievna** 208
Modern banking system: defi models in the capital market
25. **Yormatov Ilmidin Toshmatovich** 215
The role of small enterprises and private entrepreneurs in the development of the economy of Uzbekistan

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 221
- Our publications* 228

QR CODE of this issue of the magazine

**International journal of
theoretical and practical research
Scientific Journal**

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Usmanov, B., Amanbayeva, G. (2022). Study of the solubility of tricalcium phosphate in aqueous solutions of ammonium nitrate. SJ *International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 63-71.

Usmanov, B., Amanbayeva, G. (2022). Изучение растворимости трикальцийфосфата в водных растворах нитрата аммония. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 63-71.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7390834>

QR-Article

Usmanov, Botir

*Candidate of Technical sciences,
associate professor, head of
department of «Food technology»,
Ferghana Polytechnic Institute*

Amanbayeva, Gulzoda

*Assistant of the department
"Chemistry and chemical
technology",
Ferghana Polytechnic
Institute
UDC 661.862.532*

STUDY OF THE SOLUBILITY OF TRICALCIUM PHOSPHATE IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMMONIUM NITRATE

Abstract. *This article provides a definition of the degree of influence of ammonium salts on the solubility of tricalcium phosphate. The study of solubility in ternary water-salt systems was carried out by the isothermal method. Ammonium salts were used brand "chemical pure".*

Keywords: *ammonium salt, tricalcium phosphate, method, solubility, system, phosphorite.*

Усманов, Ботиржон

*Кандидат технических наук, доцент,
заведующий кафедрой «Технология пищевых продуктов»,
Ферганский политехнический институт*

Аманбаева, Гулзода

*ассистент кафедры «Химия и химическая технология»,
Ферганский политехнический институт*

ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ НИТРАТА АММОНИЯ

Аннотация. В данной статье приведены определения степени влияния аммонийных солей на растворимость трикальций фосфат. Изучение растворимости в тройных водно-солевых системах проводили изотермическим методом. Аммонийные соли использовались марки «химический чистый».

Ключевые слова: аммонийный соль, трикальций фосфат, метод, растворимость, система, фосфорит.

Усманов, Ботиржон

техника фанлари номзоди, доцент,

«Озиқ-овқат технологияси» кафедраси мудири,

Фаргона политехника институти

Аманбаева, Гулзода

«Кимё ва кимёвий технология» кафедра ассистенти,

Фаргона политехника институти

AMMONIY NITRATNING SUVDAGI ERITMALARIDA UCHKALSIY FOSFATNING ERISHINI O'RGANISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada ammoniy tuzlarining uchkalsiy fosfatning eruvchanligiga ta'sir darajasi ta'rifi berilgan. Uchlamchi suv-tuz tizimlarida eruvchanlikni o'rganish izotermik usul bilan amalga oshirildi. Ammoniy tuzlari "kimyoviy sof" brendi asosida ishlatilgan.

Kalit so'zlar: sulfat kislota, fosforit, texnologiya, quritish, granulyatsiya, apparat, superfosfat.

Введение

В последние годы на территории Узбекистана геологами открыто месторождение зернистых фосфоритов в Центральных Кызылкумах. В настоящее время перспективными являются двенадцать площадей в отложениях среднего эоцена. Зернистые фосфориты Центральных Кызылкумов не имеют аналогов среди фосфатных месторождений стран СНГ и по составу близки к фосфоритам месторождений Северной Африки, Ближнего Востока, Афганистана, широко распространенных в мезо-кайнозойских формациях карбонатной группы [1]. Руда состоит из фосфатных зерен различного размера - 0,1 до 5 мм, чаще 0,2-0,3 мм. Присутствуют обломки костей, позвонков рыб, зубы и чешуя акул. По составу цемента выделяются карбонатные, кремнистые, кремнисто-карбонатные и реже фосфатно-карбонатные фосфоритовые руды. В общем балансе мирового производства фосфоритовых руд среди зарубежных стран на долю зернистых фосфоритов приходится 27,5 % [2].

Химическая промышленность Узбекистана по производству фосфорсодержащих удобрений базировалась на переработке казахстанских фосфоритов месторождения Каратау. Потребность в Каратауском фосфоритном сырье для полной загрузки имеющихся мощностей Алмалыкского ОАО

«Аммофос», Самаркандского химического завода и АО Кокандского суперфосфатного завода составлялась 4 млн. тонн в год. После распада союза и с переходом на рыночные условия хозяйствования объемы поставок фосфатного сырья сократились. Вследствие этого резко уменьшился выпуск фосфорных удобрений и не покрывают потребности сельского хозяйства Республики, тем самым снижаются плодородия почв [3].

В связи с этим чрезвычайно важным является скорейшее освоение собственных месторождений фосфатного сырья, в частности фосфоритов Центральных Кызылкумов.

Поэтому в целях осуществления экономической независимости работы предприятий республики, производящих фосфорные удобрения, от внешних поставщиков фосфатного сырья и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан начато освоение и организации фосфор добывающей промышленности фосфоритного месторождения Джерой-Сардара в Кызылкумском бассейне [4].

Участок Ташкура Джерой-Сардаринского месторождения принят в качестве первоочередного к промышленному освоению. Эксплуатационные запасы фосфоритной руды двух продуктивных фосфопластов по 0,6 м при проектной глубине отработки карьером до 40 м составляют 79,6 млн. т (13,9 млн.т P_2O_5) со средним содержанием P_2O_5 – 17,43% с учетом разубоживания. Первый пласт месторождения характеризуется более низким содержанием фосфата (P_2O_5) – 37%, чем второй – 63%.

Фосфориты Центральных Кызылкумов относятся к зернистому типу по структуре ближе всего к фосфоритам Северной Африки и Ближнего Востока, где полезный компонент сосредоточен в зернистом материале и представлен в основном фосфатизированными органическими остатками беспозвоночных. Основными минералами кызылкумской фосфоритной руды являются кальцит и франколит. Фосфоритный минерал представлен фторкарбонатапатитом, содержащим 33% P_2O_5 . В кристаллическую решетку его входит до 5% карбонат-ион и до 3% сульфат-ион [5].

Зернистые фосфориты Центральных Кызылкумов по химическому и минералогическому составам отличаются от известных фосфоритов, в частности, Каратауских. Они характеризуются более низким содержанием вредных для кислотной переработки примесей - соединение полуторных оксидов магния и нерастворимого остатка относительно фосфоритов Каратау.

Обсуждения и результаты

Трикальцийфосфат является основным компонентом в фосфатном сырье – апатитах и фосфоритах, идущих на получение из них фосфорных удобрений. Процесс получения последних заключается в переводе неусвояемых форм фосфора в сырье в усвояемые для растений формы. Обычно это делается кислотными методами, то есть разложением сырья серной, азотной, фосфорной либо соляной кислотами. Но кислотные методы материалоемкие и энергозатратные. Поэтому идет поиск безкислотных методов получения фосфорных удобрений. Усвояемые формы

фосфора – это те, которые растворяются в воде, лимонной кислоте, трилоне Б. Поэтому задача сводится к повышению растворимости трикальцийфосфата [6,7].

Мы обратили свое внимание на опыты академика Д.Н. Прянишникова, который обнаружил резкое растворяющее влияние солей аммония на фосфорит. В ней сказано, что внесение в почву фосфоритной муки совместно с солями аммония делает её доступной для любого растения. Так, на Долгопрудном опытном поле урожай сахарной свеклы составлял 59,5 ц/га при отдельном внесении фосфоритной муки и сульфата аммония, когда же фосфоритная мука и сульфат аммония перед внесением были тщательно перемешаны, урожай сахарной свеклы составил 84,3 ц/га. Предварительное смешение фосфоритной муки с аммиачной селитрой положительно отразилось и на озимой пшенице.

Была предпринята попытка изучить растворимость трикальцийфосфата в растворах нитрата аммония. В растворе с концентрацией 34 % NH_4NO_3 при температуре 29,5°C растворимость трикальцийфосфата по сравнению с растворимостью в воде увеличилась вдвое [8,9]. Но трикальцийфосфат, используемый в этой работе, не был чистым - содержал в виде примеси $\text{Ca}(\text{OH})_2$. И время растворения составляло 4 часа, не достигая равновесия. Было отмечено, что растворение носит явно выраженный инконгруэнтный характер.

Определена скорость, но не степень растворения трикальцийфосфата в 10 %-ном растворе хлорида аммония. Также отмечается инконгруэнтный характер растворения.

Для того, чтобы определить степень влияния аммонийных солей на растворимость трикальцийфосфат, мы и предприняли настоящее исследование.

Изучение растворимости в тройных водно-солевых системах проводили изотермическим методом при 25° и 50°C. Аммонийные соли использовались марки «химический чистый».

Реакционную смесь термостатировали с точностью $\pm 0,1^\circ\text{C}$. Равновесие в системе с нитратом аммония устанавливалось в течение 6 часов. Содержание P_2O_5 азота определяли известными методами. Экспериментальные данные приведены в таблицах 1.

Система $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2\text{-NH}_4\text{NO}_3\text{-H}_2\text{O}$ при 25 °С

Таблица 1.

Состав жидкой фазы, мас. %			Состав влажной твердой ФАЗЫ, мас. %			Твердая фаза
$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	NH_4NO_3	H_2O	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	NH_4NO_3	H_2O	
0,0025	-	99,99	97,3	-	2,7	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
0,00607	9,77	90,22	74,62	2,68	22,7	То же
0,00715	19,72	80,27	72,92	5,25	21,83	-//-
0,00694	23,57	76,42	72,78	6,21	21,01	-//-
0,0073	28,17	71,82	73,23	7,62	19,15	-//-
0,00767	32,29	67,70	75,39	8,47	16,14	-//-
0,00675	37,40	62,59	70,91	10,54	18,55	-//-

0,00614	43,01	56,98	72,09	11,66	16,25	--
0,00613	48,00	51,99	72,52	13,17	14,31	--
0,0059	52,00	47,99	71,60	14,85	13,55	--
0,00587	58,40	41,59	74,33	15,05	10,62	--
0,00583	60,03	39,96	70,27	17,61	12,12	--
0,0058	64,59	35,40	69,37	19,51	11,12	--
0,0059	65,50	34,49	12,80	78,48	8,72	Ca ₃ (PO ₄) ₂ + +NH ₄ NO ₃ NH ₄ NO ₃ --
0,00423	67,64	32,35	0,028	90,50	9,32	
0,0027	67,85	32,14	0,015	96,20	3,75	
-	68,18	31,82	-	97,80	2,2	

Система Ca₃(PO₄)₂-NH₄NO₃-H₂O при 50 °С

Таблица 2.

№	Состав жидкой фазы, масс. %			Состав влажной твердой фазы, масс. %			Твердая фаза
	Ca ₃ (PO ₄) ₂	NH ₄ NO ₃	H ₂ O	Ca ₃ (PO ₄) ₂	NH ₄ NO ₃	H ₂ O	
1.	0,0033	-	99,99	92,7	-	7,3	Ca ₃ (PO ₄) ₂
2.	0,0129	9,14	90,84	77,12	2,85	20,03	То же
3.	0,0133	14,23	85,75	78,48	3,31	18,21	--
4.	0,0186	19,0	80,98	78,38	4,42	17,19	--
5.	0,0177	23,85	76,13	78,53	5,28	16,18	--
6.	0,0202	28,14	71,84	75,5	6,0	14,5	--
7.	0,0205	34,02	65,95	76,7	7,97	15,33	--
8.	0,0223	38,91	61,07	77,87	8,82	22,13	--
9.	0,022	42,0	57,98	75,44	10,48	14,08	--
10.	0,0193	46,08	53,9	74,4	12,79	12,81	--
11.	0,017	52,55	47,43	73,56	13,94	12,5	--
12.	0,01806	56,38	43,6	74,63	14,33	11,04	--
13.	0,0147	67,77	32,21	69,35	20,75	9,9	--
14.	0,0115	71,29	28,69	66,85	23,52	9,63	--
15.	0,0114	72,10	27,88	47,60	38,3	14,1	--

16.	0,0106	73,25	26,74	5,18	87,08	7,74	Ca ₃ (PO ₄) ₂ + +NH ₄ NO ₃ NH ₄ NO ₃ То же
17.	0,0071	73,86	26,63	0,28	90,43	9,29	
18.	-	77,48	22,52	-	97,18	2,82	

Из таблицы 2. следует, что в области концентрации нитрата аммония от 0 до 64,59 % в присутствии трикальцийфосфата 0,0025 – 0,0058 % ветви кристаллизации соответствуют выделению Ca₃(PO₄)₂. Из эвтонического раствора, содержащего 65,5 % NH₄NO₃ и 0,0059 % Ca₃(PO₄)₂, в твердую фазу выпадают обе эти соли. В интервале концентраций нитрата аммония от 67,64 до 68,18 % в твердую фазу выделяется NH₄NO₃. Изотерма системы Ca₃(PO₄)₂-NH₄NO₃-H₂O состоит из двух ветвей кристаллизации: Ca₃(PO₄)₂ и NH₄NO₃. При концентрации нитрата аммония 32,29 % растворимость Ca₃(PO₄)₂ в 3 раза превышает растворимость последнего в чистой воде.

Из таблицы 2.3. следует, что в области концентрации нитрата аммония от 0 до 72,10 % в присутствии 0,0033 – 0,0114 % трикальцийфосфата ветви кристаллизации соответствуют выделению Ca₃(PO₄)₂. Из эвтонического раствора, содержащего 73,25 % NH₄NO₃ и 0,0106 % Ca₃(PO₄)₂, в твердую фазу выпадают обе эти соли. В интервале концентраций нитрата аммония от 73,86 до 77,48 % в твердую фазу выделяется NH₄NO₃. Изотерма системы Ca₃(PO₄)₂-NH₄NO₃-H₂O состоит из двух ветвей кристаллизации: Ca₃(PO₄)₂ и NH₄NO₃. При концентрации нитрата аммония 38,91 % растворимость Ca₃(PO₄)₂ в 6,75 раза превышает растворимость последнего в чистой воде.

Под механохимической активацией здесь имеется в виду процесс перевода неусвояемой для растений формы P₂O₅ в фосфатном сырье в усвояемую форму. Рядовая фосфоритная мука месторождения Центральных Кызылкумов и отходы, получаемые при её производстве – минерализованная масса и пылевидная фракция непригодны для кислотной переработки. А значит из них невозможно получить высококонцентрированные фосфорные удобрения типа аммофоса, двойного суперфосфата. Поиск без кислотных методов переработки такого бедного фосфатного сырья является очень актуальной задачей.

В условиях большого дефицита фосфорных удобрений в нашей республике местные низкосортные источники сырья заслуживают внимание исследователей, чтобы попытаться вовлечь их в переработку. Механическая активация позволяет это сделать, судя по опыту переработки бедных сибирских фосфоритов.

Для исследования мы взяли: 1) рядовую фосфоритовую муку состава (мас.%): P₂O₅ общ. 18,33; относительное содержание P₂O₅ усв. по трилону Б 12,1; P₂O₅ усв. по 2 %-ной лимонной кислоте 14,15; CaO 47,48; CO₂ 15,20 ;

2) нитрат аммония производства Чирчикского ОАО “Электрохимпром”.

**Состав подвернутых механической активации смесей фосфоритовой
муки с нитратом аммония**

Таблица 3.

Соотношение N : P ₂ O ₅	Кол-во NH ₄ NO ₃ , г	Кол-во фосмуки, г	N, %	P ₂ O ₅ общ., %	P ₂ O ₅ усв. трилон Б, %	P ₂ O ₅ усв. лим. к-та, %
1:0,1	20,0	3,82	28,55	2,90	2,16	2,82
1:0,2	20,0	7,64	24,60	5,10	3,45	4,83
1:0,3	20,0	11,56	21,54	6,71	4,25	5,81
1:0,4	20,0	15,41	19,90	8,07	4,98	6,23
1:0,5	20,0	19,26	17,32	9,14	5,21	6,56
1:0,6	20,0	22,26	16,06	9,81	5,14	6,51
1:0,7	20,0	26,0	14,78	10,34	5,02	6,49
1:0,8	20,0	29,65	13,69	10,70	4,50	6,50
1:1,0	20,0	37,1	11,91	19,00	4,49	6,73

К нашему удивлению, в продуктах механохимической активации фосфоритовой муки мы обнаружили и водную форму P₂O₅. При использовании NH₄NO₃ её относительное содержание по отношению к общей форме P₂O₅ лежит в пределах 1,64 – 6,76 %. А это значит, что при механохимической активации фосмуки в присутствии нитрата аммония протекает следующая реакция:

Самые распространенные тукоsmеси, применяемые в сельском хозяйстве, являются те, в которых соотношение N:P₂O₅ составляет 1 : 0,5; 1 : 0,7 и 1 : 1. Для них мы соответственно имеем в случае применения NH₄NO₃ : в первой P₂O₅ общ. 9,14 %, P₂O₅ усв. по трилону Б 5,21 %, P₂O₅ усв. по лимонной кислоте 6,56 %, азота 17,32 %; во второй P₂O₅ общ. 10,34 %, P₂O₅ усв. по трилону Б 5,02 %, P₂O₅ усв. по лимонной кислоте 6,49 %, азота 14,78 %; в третьей P₂O₅ общ. 12,00 %, P₂O₅ усв. по трилону Б 4,49 %, P₂O₅ усв. по лимонной кислоте 6,73 %, азота 11,91 %. С таким содержанием усвояемого фосфора полученные тукоsmеси является эффективными азотно-фосфорными удобрениями.

Такие удобрения также можно использовать на любых видах почв и под все сельскохозяйственные культуры.

Тукоsmеси с размером частиц менее 0,16 мм очень трудно вносить в почву. Но они легко гранулируются методом прессования, не теряя при этом своих свойств.

Заключение

Представляло интерес проследить как идёт превращение неусвояемой формы P_2O_5 в усвояемую в процессе только механической активации фосфатного сырья. Анализ показал, что относительное содержание P_2O_5 усв. по трилону Б в рядовой фосмуке повысилось до 23,8 %, а по 2 %-ной лимонной кислоте – до 32,4 %. То есть, механическая активация повышает содержание усвояемой формы P_2O_5 в рядовой фосмуке в два раза.

Из них видно, что нитрат аммония резко повышают содержание усвояемой формы P_2O_5 в подвергнутом механической активации фосфатном сырье. В изученных марках удобрений на основе фосмуки при использовании NH_4NO_3 относительное содержание усвояемой формы P_2O_5 по отношению к общей меняется от 37,42 до 74,48 % по трилону Б и от 56,08 до 97,24 % по 2 %-ной лимонной кислоте. Чем больше азота в тукосмеси, тем выше содержание усвояемой формы P_2O_5 .

Список использованной литературы:

1. Kadirova, N.B., Xamrakulova, M.X. (2022). Efficient use of secondary resources in the oil industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 106-112.
2. Usmanov B., Umurzakova S. Investigation of the chemical composition and properties of low-grade phosphorites of tashkur // *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 100-105.
3. Usmanov, B., Amanbayeva, G. (2022). Processing of phosphorites of the Central Kyzylkum for single and complex fertilizers. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 175-183.
4. Абдурахимов С. А., Усманов Б. С., Мамажанова И. Р. Зараженность семян хлопчатника афлатоксином В1 // *Universum: технические науки*. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 70-72.
5. Мамажанова И. Р., Медатов Р. Х. Преимущества местных адсорбентов при рафинации хлопкового масла // *Universum: технические науки*. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 78-81.
6. Медатов Р. Х., Хасанов А. Х., Хасанов Х. Т. Влияние целлюлолитических и протеолитических ферментов на процесс очистки хлопкового масла // *Universum: технические науки*. – 2022. – №. 4-7 (97). – С. 33-36.
7. Самадов М.С., Намазов Ш.С., Таджиев С.М., Абдуллаев Б Д. Исследования получения простого суперфосфата из фосфоритов Центральных Кызылкумов // *Сельское хозяйство Узбекистана*. - 1997.-№2.-с. 41-42.
8. Самадов М.С., Намазов Ш.С., Таджиев С.М., Абдуллаев Б Д. Фосфорные удобрения из местного сырья // *Сельское хозяйство Узбекистана*. - 1996.-№5.-с. 34-35.
9. Таджиев С.М. Равциональная технология переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов в простой суперфосфат // *Узб. хим. ж.* – 2003. - №1.- с. 119-122.

10. Таджиев С.М., Беглов Б.М. Разработка технологии простого аммонизированного суперфосфата из фосфоритов Ташкура камерным способом // Хим. пром. -2002 .-№7.- с. 7-10.
11. Усманов Б. С., Кодиров З. З. Влияние солнечных лучей на состав продуктов при хранении высококачественных растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 92-95.
12. Усманов Б. С., Кодиров З. З., Ибрагимов Л. А. Способы использования высокочастотных лучей при длительном хранении сырья для производства растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-3 (86). – С. 93-96.
13. Усманов Б. С., Медатов Р. Х., Мамажонова И. Р. Интенсификация теплообмена при течении HNO_3 В трубах с кольцевыми турбулизаторами //Universum: технические науки. – 2019. – №. 10-2 (67). – С. 35-37.
14. Усманов Б. С., Эргашев А. А. У. Исследование процесса разложения низкосортных фосфоритов при неполной норме серной кислоты //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 297-300.
15. Усманов Б. С., Юнусов О. К., Отакулова Х. Ш. Изучение влияние способа гидратации на цветность подсолнечного масла //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 91-93.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Д.Р.ТҶХАСИНОВА

КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Тўхтасинова Д.Р

Корхоналарда

ходимларни бошқаришда

инновацион усуллардан

фойдаланишни

такомиллаштириш:

монография / Тўхтасинова

Д.Р. - Фарғона

политехника институти.

Фарғона, AL-FERGANUS,

2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and

innovation management in

the context of economic

transformation: monograph

/ Kurpayanidi K.I.,

edited by M.A.Ikramov. –

Fergana polytechnic

institute. AL-FERGANUS,

2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б. ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортинг ташкилий-иктисодий механизларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов тахрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Мамуров Э.Т., Гафуров А.М. CAD/CAM/CAE тизимларида лойиҳалаш асослари. Дарслик /Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров – Фарғона: AL-FERGANUS, 2022.- 200 б.

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Олий, ўрта махсус ва профессионал таълим йўналишлари бўйича ўқув-услубий бирлашмалар фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгаш томонидан дарслик сифатида тавсия этилган. (2022 йил 9 сентябр №302-сонли буйруқ).

CAD/CAM/CAE TIZIMLARIDA
LOYIᖒHALASH ASOSLARI

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

ISBN 978-9943-7706-9-0

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Xusanov Yu.Yu., Yusupov S.M. Mexatronika asoslari. Darslik/ - E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov, S.M.Yusupov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022. 280 b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu. Yo'nalishga kirish. Darslik / E.T.Mamurov, S.M.Yusupov, Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022.- 150 b.
ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**
Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.**
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.
ISBN: 978-9943-7189-9-
9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.
ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСУЛБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p. ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p. ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya
o'tkazishning maqbul
me'yor va muddatlari.
Monografiya. /q.x.f.d.,
professor F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

